

Výskum a pestovanie pšenice v ekologickom poľnohospodárstve – ECOBREED (I.)

V roku 2050 by mala svetová populácia dosiahnuť 10 miliárd obyvateľov a najväčšou výzvou 21. storočia bude zabezpečenie globálnej potravinovej bezpečnosti. V súčasnosti žijeme v storočí rýchleho technologického pokroku a masového používania pesticídov, ktoré majú ochrániť plodiny proti škodcom, chorobám a burinám. Poľnohospodár je človek, ktorý nás živí. Toto povolanie však stratilo dôležitosť, akú malo v minulosti. Bez repantania prijímame absurdnú industrializáciu a zvyšovanie úrod v poľnohospodárstve, akceptujeme z toho vyplývajúce dotované lacné výrobky, ktoré majú všetky rovnaký tvar. Postupne sa však vytvára skupina ľudí, ktorých zaujíma, aké potraviny jedia.

Téma ekologického poľnohospodárstva sa tak dostáva čoraz viac do popredia, čomu nasvedčuje postupné zvyšovanie výmer certifikovanej ekologickej pôdy nielen vo svete, ale aj na Slovensku. V systéme ekologického poľnohospodárstva dnes hospodári celosvetovo cca 3,1 milióna poľnohospodárov (z toho 430-tisíc v Európe). Certifikovanej ekologickej pôdy vo svete je 72,3 milióna hektárov (1,5 percenta z celkovej svetovej poľnohospodárskej pôdy). Na konci roka 2019 bolo v Európe ekologicke obhospodarovanej pôdy 16,5 milióna hektárov a neustále rastie. Ročný nárast v Európe predstavoval 5,9 percenta. Na Slovensku je výmera certifikovanej ekologickej pôdy 182-tisíc hektárov, z toho 61-tisíc hektárov je orná pôda. Trvalé trávnaté porasty (TTP) predstavujú 2/3 ekologickej pôdy. Na celkovej výmere sa ekologické poľnohospodárstvo Slovenska podieľa desiatimi percentami. Priemer EÚ je 8,1 percenta.

Výber odrôd je kľúčový

Na to, aby sa mohlo ekologické poľnohospodárstvo rozvíjať, a aby dosiahlo pokrok v poskytovaní bio potravín, je dôležité zlepšiť dostupnosť odrôd a ich osív, vhodných pre ekologické a low-input systémy hospodárenia. Práve touto problematikou sa zaoberá na medzinárodnej úrovni projekt ECOBREED. Medzinárodný tím tvorí 25 účastníkov z 15 krajín sveta a svoje zastúpenie v projekte má aj Slovenská republika v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre v Piešťanoch a v spoločnosti Biomila SK, s. r. o., pod vedením Ing. Dušana Janovička. Primárnym cie-

Graf 1: Objemová hmotnosť zrna – priemer za roky 2020 – 2023

Graf 2: N-látky x 5,7 – priemer za roky 2020 – 2023

lom projektu je zlepšenie dostupnosti osív vhodných pre ekologické poľnohospodárstvo. A to predovšetkým pšenice (*Triticum aestivum* L., *Triticum durum* L.), zemiakov (*Solanum tuberosum* L.), sóje (*Glycine max* L.), a pohánky (*Fagopyrum esculentum* Moench). V systémoch ekologického poľnohospodárstva je výber odrôd kľúčovým faktorom. ECOBREED pri vývoji odrôd prihliada na ich odolnosť proti stresu, chorobám, ich efektívnosť a schopnosť priňať vysokú a kvalitnú úrodu. Ekologická produkcia je aj v súčasnosti obmedzená nedostatkom plodín a ich osív vhodných na ekologické pestovanie. Na Slovensku zatiaľ pojem ekologická odroda nepoznáme. Na jednej strane sa moderné programy šľachtenia zameriavajú na metódy, ktoré nie sú kompatibilné s organickými princípmi, na strane druhej tradičné šľachtenie rastlín, ktoré zahŕňa postupy genetického a fenotypového výberu je mimoriadne časovo a finančne náročné. Práve ich náročnosť je jeden z dôvodov ich nevyužitia pre organickú produkciu, ktorá je zatiaľ trhovo stále málo produkčná. Zároveň pri konvenčnom šľachtení nie je dostatočný záujem o vyšľachtenie rezistentných odrôd nakoľko ponuka fungicídneho ošetrovania proti chorobám je vysoká.

Pšenica

Medzi obilninami je pšenica v súčasnosti najviac pestovanou plodinou pre ľudskú spotrebu v Európe a zároveň predstavuje najväčší trh s organickými produktami. Najmodernejšie odrody poskytujú síce vysoké úrody, ale ich trpasličí vzrast znižuje v ekologickej produkcii ich konkurencieschopnosť voči burinám a zvyšuje citlivosť na ochorenia ako *Septoria tritici* L. a *Fusarium* spp. V konvenčných systémoch sú vstupy do porastu s herbicídmi a fungicídmi prostriedkami častejšie, avšak v ekológii nie sú povolené, čo spôsobuje znižovanie potenciálnej úrody plodiny.

Zamorenie hubami pri

Dôležité je zlepšiť dostupnosť odrôd.

ekologickom pestovaní sa výrazne líši od napadnutia pri konvenčnom pestovaní pšenice:

- Problém s múčnatkou sa vyskytuje ojedinele, zvyčajne pri nadmernom hnojení.
- Septória sa dá pomerne dobre kontrolovať výberom odrôd.
- Fuzárium: k napadnutiu dochádza len občas, v závislosti od poveternostných podmienok. Mali by sa však zväžiť odrodové rozdiely.
- Hrdze sa vyskytujú v ohrozených oblastiach alebo pri vhodných poveternostných podmienkach. Náchylným odrodám sa treba vyhýbať na zraniteľných miestach.
- Steblolam, *rhizoctonia*, černanie báz stebiel sú problematické pri striedaní plodín s vysokým podielom obilnín a miernych zimách.
- Choroby prenášané osivom (mazľavá sneť zakrpatená, prašná sneť): prevencia je v používaní kontrolovaného osiva, ktoré bolo testované.
- V niektorých regiónoch môžu spôsobiť problémy vošky či kohútik modrý.

Výber a hodnotenie odrôd

V rámci pokusu ECOBREED sa venujeme sledovaniu a výberu odrôd pšeníc (*Triticum aestivum* L.), perspektívnych pre ďalšie šľachtenie a využitie v ekologickom systéme hospodárenia. Do pokusu bolo vybraných spolu 140 odrôd pšeníc pôvodom z rôznych krajín a rozdelené boli na skorý a neskorý sortiment. Výber odrôd bol vykonaný na základe ich vlastností, hlavne sa prihliadalo na dobrú koreniacu schopnosť, rýchly počiatkový rast, vysokú odnožovaciu schopnosť

a na produktivnosť klasu. Odrody boli vysiate na experimentálnom pracovisku NPPC – VÚRV v Borovciach v rokoch 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023.

Počas vegetácie sme hodnotili viacero agronomických a morfológických znakov, výskyt chorôb a následne výšku úrody a kvalitatívne parametre zrna. Z vybraných kvalitatívnych znakov sme hodnotili objemovú hmotnosť, úrodu, obsah dusíkatých látok, obsah mokrého lepku, číslo poklesu, sedimentačný index.

Z celého súboru 140 odrôd pšenice bolo vybraných osem odrôd, ktoré boli pestované aj na ekologických

farmách v rokoch 2020 – 2022. Vybraté boli odrody Aurelius, Capo, IS Laudis, Viki, Ehogold, PS Dobromila, Alessio, Arnold. V roku 2020 boli pestované v Borovciach a v PRO-BIO, obchodní spoločnosť s r. o., ČR. V roku 2021 v Borovciach a v SEMA HŠ, s. r. o., Sládkovičovo. V roku 2022 v Borovciach, v SEMA HŠ, s. r. o., Sládkovičovo, SHR Zeman, Polianka, Biomila SK, s. r. o., Rudník, SHR Kolárik, Polianka a v roku 2023 v Borovciach a v SEMA HŠ, s. r. o., Sládkovičovo.

Priemerne najvyššiu objemovú hmotnosť zrna v ekologickom systéme hospodárenia dosahovali

odrody Capo, Ehogold, PS Dobromila (nad 82 kg/hl), naopak priemerne najnižšiu objemovú hmotnosť dosiahla odroda Viki (graf 1). Iba odroda Viki v tomto parametri priemerne nedosiahla E triedu kvality (podľa STN 461100-2), pre ktorú je požadovaná hodnota min. 79 kg/hl. Priemerný obsah N-látok sa u odrôd pohyboval od 10,5 percenta (odroda Aurelius) do 11,6 percenta (odroda PS Dobromila), čím priemerne všetky odrody v tomto parametri zodpovedali B triede kvality (graf 2).

Projekt ECOBREED je financovaný z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe dohody o grante č. 771367. Obsah tohto dokumentu odráža iba názor autorov a Agentúra Európskej únie nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Dokončenie nabadúce.)
Ing. MIROSLAVA APACSOVÁ - FUSKOVÁ, PhD.,
Ing. SOŇA GAVURNÍKOVÁ, PhD.,
RNDr. JANA HENDRICHOVÁ,
Ing. DUŠAN JANOVÍČEK,
Ing. PAVOL HAUPTVOGEL, PhD.
Národné poľnohospodárske a potravinové centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
BIOMILA SK, s. r. o.